

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

OpenAIRE **OPEN ACCESS**

LIBRARY.RU **INDEX COPERNICUS**
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА INTERNATIONAL

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE
Academic Resource Index
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 479 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriye'va Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Baxtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassi s: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimi z: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Kasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	28
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVAVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI.....	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I. Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадуловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o'g'li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI VA UNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo'min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI	151
KAMBAG'ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o'g'li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ZARURIYATI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	162
Olmasov Umidjon G'iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o'g'li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO'RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg'ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O’ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o’g’li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o’g’li	
QISHLOQ XO’JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o’g’li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O’rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o’g’li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI.....	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG’IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO’LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o’g’li, IbragimovBotir Uktamboy o’g’li	
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASININING TASHQI SAVDO SIYOSATI	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o’g’li Xo’jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G’ayratjon Sharof o’g’li, Ro’zmatov Feruzbek Inoyat o’g’li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR.....	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O’TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o’g’li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO’RSATISHDA CHO’L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o’g’li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI: O'ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o'g'li, Yuldoshev Husniddin To'liqin o'g'li, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O'TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA'SIRI	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSİYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Jumayev Azamat Uchqun o'g'li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA'SIRI	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo'raqul Rahmiddin o'g'li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O'ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI.....	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI.....	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI.....	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO'JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o'g'li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO'JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	358
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQUADIGAN YONDOSHUVLAR	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuinovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTEHLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI.....	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovskal Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamovna Vasila Ukatamovna, Ahtamovna Z.U., Muradovna Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI	393
R. Berdiyov, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQUARISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI	406
Otaboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlalov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ.....	410
Aktamovna Vasila Ukatamovna, Ahtamovna Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyov	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otaboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abduxolikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI.....	342
Aktamovna Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH.....	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abduxolikovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.....	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
AGRAR SEKTORDA BYUDJET SUBSIDIYALARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI..	475
Ochilbek Urazmatov	

AGRAR SEKTORDA BYUDJET SUBSIDIYALARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Ochilbek Urazmatov

“Toshkent irrigatsiya va qishloq
xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institute”
Milliy tadqiqot universiteti Buxgalteriya bo‘limi
hisobchisi

Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrar sektorda byudjet subsidiyalarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, jumladan natijaga yo‘naltirilgan moliyalashtirish, raqamli monitoring va ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar o‘rganilib, davlat moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimida shaffoflik va samaradorlikni oshirish imkoniyatlari baholanadi. Tadqiqot natijalari innovatsion boshqaruv mexanizmlari resurslarni optimal taqsimlash hamda qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishini ta‘minlashini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: agrar sektor, byudjet subsidiyalari, qishloq xo‘jaligi siyosati, raqamli boshqaruv, davlat moliyasi.

Abstract: This article examines modern approaches to managing budget subsidies in the agrarian sector, focusing on performance-based financing, digital monitoring, and data-driven policy tools. The study reviews international practices and analyzes their applicability for improving transparency and efficiency in public financial support. The findings highlight that innovative governance mechanisms can optimize resource allocation and strengthen sustainable agricultural development.

Key words: agrarian sector, budget subsidies, agricultural policy, digital governance, public finance management.

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к управлению бюджетными субсидиями в аграрном секторе с акцентом на результат-ориентированное финансирование, цифровой мониторинг и принятие решений на основе данных. Проанализированы международные практики и возможности их применения для повышения прозрачности и эффективности государственной поддержки. Результаты показывают, что инновационные механизмы управления способствуют оптимальному распределению ресурсов и устойчивому развитию сельского хозяйства.

Ключевые слова: аграрный сектор, бюджетные субсидии, сельскохозяйственная политика, цифровое управление, государственные финансы.

Agrar sektor iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, hududiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash hamda aholi bandligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu sohaning barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan davlat tomonidan ajratiladigan byudjet subsidiyalari va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlariga bog‘liqdir. Oxirgi yillarda qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish jarayonida subsidiya siyosatini takomillashtirish, mablag‘lardan samarali foydalanish va ularning natijadorligini oshirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Shu sababli, agrar sektorda byudjet subsidiyalarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini o‘rganish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi [1].

Davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar agrar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va fermer xo‘jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. Biroq an‘anaviy subsidiyalash tizimlari ko‘pincha resurslarning samarasiz taqsimlanishi, monitoring va nazoratning yetarli darajada emasligi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bois zamonaviy iqtisodiy sharoitda subsidiya siyosatini natijaga yo‘naltirilgan boshqaruv tamoyillari asosida tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda. Xalqaro tajribada subsidiya ajratish jarayonini aniq mezonlar asosida baholash va iqtisodiy samaradorlikni hisobga olish amaliyoti keng qo‘llanilmoqda [2].

O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini isloh qilish doirasida davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar subsidiya ajratish tizimida shaffoflikni oshirish, raqamli platformalar orqali mablag'lar harakatini nazorat qilish hamda davlat xizmatlarini elektron shaklga o'tkazishni nazarda tutadi. Bu jarayon subsidiya ajratishdagi inson omilini kamaytirish, korrupsion risklarni pasaytirish va mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlashga xizmat qilmoqda [3].

Zamonaviy yondashuvlarning muhim jihatlaridan biri – raqamli texnologiyalarni subsidiya boshqaruviga integratsiya qilishdir. Elektron ariza topshirish tizimlari, ma'lumotlar bazalarini avtomatlashtirish va geografik axborot tizimlari asosida monitoring olib borish orqali davlat mablag'larining harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratilmoqda. Raqamli boshqaruv mexanizmlari orqali subsidiyalarni ajratish jarayonining tezligi oshib, ma'muriy xarajatlar kamaymoqda hamda qaror qabul qilish jarayoni yanada asosli bo'lib bormoqda [4].

Natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish konsepsiyasi ham subsidiya boshqaruvining zamonaviy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu yondashuvda davlat mablag'lari aniq indikatorlar asosida taqsimlanib, subsidiyalar natijasida erishilgan iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar baholanadi. Masalan, hosildorlik darajasi, eksport hajmining oshishi yoki suv resurslaridan samarali foydalanish kabi ko'rsatkichlar subsidiya samaradorligini aniqlashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Bunday tizim davlat xarajatlarning natijadorligini oshirishga yordam beradi va strategik rejalashtirishni kuchaytiradi [5].

Agrar sektorda subsidiya boshqaruvining yana bir muhim yo'nalishi – institutsional hamkorlikni rivojlantirishdir. Davlat organlari, ilmiy-tadqiqot institutlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik orqali subsidiya siyosatini yanada samarali tashkil etish mumkin. Xususan, ilmiy asoslangan tahlillar va statistik ma'lumotlardan foydalanish subsidiya mexanizmlarini takomillashtirishga yordam beradi. Bu jarayonda ochiq ma'lumotlar platformalari va analitik vositalarning qo'llanilishi davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda [6].

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, subsidiyalarni boshqarishda shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash eng muhim omillardan biridir. Rivojlangan davlatlarda subsidiya ajratish jarayonida ochiq ma'lumotlar portallari va audit tizimlari keng joriy etilgan bo'lib, bu mablag'lardan foydalanish ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytiradi. O'zbekiston sharoitida ham shunday mexanizmlarni bosqichma-bosqich joriy etish subsidiya tizimini yanada samarali va adolatli qilish imkonini beradi [7].

Shuningdek, agrar sektorda subsidiya siyosatini takomillashtirishda ekonometrik modellar va prognozlash usullaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Statistik ma'lumotlar asosida subsidiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash, risklarni oldindan aniqlash va resurslarni optimal taqsimlash mumkin. Bunday ilmiy yondashuv davlat moliyaviy siyosatini strategik darajada rejalashtirishga yordam beradi va agrar ishlab chiqarishning barqarorligini ta'minlaydi [8].

Agrar sektorda davlat byudjeti subsidiyalarini boshqarish jarayonida so'nggi yillarda institutsional yondashuvlarning ahamiyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Institutsional mexanizmlarni takomillashtirish subsidiya ajratish jarayonida ishtirok etuvchi davlat organlari o'rtasida vakolatlar taqsimotini aniq belgilash, axborot almashuvini kuchaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon, ayniqsa, hududlar kesimida subsidiya mablag'larini adolatli taqsimlash hamda mahalliy sharoitlarni hisobga olish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotchilar fikricha, institutsional muvofiqlashtirish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda subsidiya siyosatining samaradorligi ham yuqori bo'ladi [10].

Raqamli iqtisodiyot sharoitida agrar subsidiyalarni boshqarishda ma'lumotlar tahliliga asoslangan qaror qabul qilish tizimlari keng qo'llanilmoqda. Big data, sun'iy intellekt va analitik platformalar yordamida fermer xo'jaliklari faoliyati, hosildorlik ko'rsatkichlari va moliyaviy natijalar real vaqt rejimida baholanmoqda. Bu esa subsidiya mablag'larini yuqori samaradorlikka ega loyihalarga yo'naltirish imkonini beradi. O'zbekiston sharoitida ham davlat xizmatlarini raqamlashtirish doirasida agrar sohada elektron platformalardan foydalanish kengayib, subsidiya ajratish jarayonida ochiqlik darajasi oshmoqda [11].

Subsiyalarni boshqarishning zamonaviy modelida ekologik barqarorlik omili ham muhim o'rin egallaydi. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda organik ishlab chiqarishni rivojlantirish kabi yo'nalishlarga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash berilishi subsidiya siyosatining yangi tendensiyalaridan biridir. Bu yondashuv agrar ishlab chiqarishni nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, ekologik mezonlarni hisobga olgan subsidiya tizimlari uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi [12].

Agrar sektorda subsidiya boshqaruvi samaradorligini oshirishda hududiy differensiallashuv tamoyili ham alohida ahamiyatga ega. Har bir hududning iqlimiy, demografik va iqtisodiy sharoitlari turlicha bo'lgani sababli subsidiya siyosati yagona yondashuv asosida emas, balki hududiy ehtiyojlardan kelib chiqib shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, fermer xo'jaliklari faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam beradi [13].

Subsidiyalarni boshqarishda moliyaviy nazorat va audit tizimlarining takomillashtirilishi ham zamonaviy yondashuvlar qatoriga kiradi. Davlat moliyaviy nazorat organlari tomonidan subsidiya mablag'larining maqsadli sarflanishi ustidan monitoring olib borilishi, ochiq ma'lumotlar bazalarini shakllantirish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligi oshirilmoqda. Shu bilan birga, elektron audit tizimlari inson omilini kamaytirib, moliyaviy intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi [14].

Xalqaro tajribalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, agrar subsidiyalarni boshqarishda ko'p bosqichli baholash tizimlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Masalan, subsidiya berilishidan oldingi baholash, jarayon davomida monitoring va yakuniy natijalarni tahlil qilish orqali davlat mablag'larining samaradorligi aniqlanadi. Bunday tizimlar subsidiya siyosatining moslashuvchanligini oshiradi hamda iqtisodiy o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini yaratadi [15].

Shuningdek, agrar sektorda subsidiya mexanizmlarini takomillashtirishda ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalar muhim rol o'ynaydi. Universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi agrotexnologiyalar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan taqdirda, ishlab chiqarish samaradorligi oshadi va fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshligi kuchayadi. Shu bois subsidiya siyosatini innovatsiyalarni rag'batlantirishga yo'naltirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [16].

Kelgusida agrar subsidiyalarni boshqarishda sun'iy intellekt asosidagi prognozlash modellari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda. Bunday texnologiyalar yordamida hosildorlik prognozlari, iqlimiy xavflar va bozor narxlarining o'zgarishlari tahlil qilinib, subsidiya siyosatini moslashtirish mumkin bo'ladi. Bu esa davlat moliyaviy resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish va agrar sektorni innovatsion rivojlantirishga xizmat qiladi [17].

Umuman olganda, agrar sektorda byudjet subsidiyalarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari iqtisodiy samaradorlikni oshirish, shaffoflikni ta'minlash va davlat moliyaviy siyosatini strategik darajada rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya, ekologik barqarorlik, institutsional hamkorlik va ilmiy yondashuvlar uyg'unligi subsidiya tizimini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu bois agrar subsidiyalarni boshqarishda kompleks va innovatsion yondashuvlarni qo'llash zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti sifatida qaraladi [18].

Xulosa qilib aytganda, agrar sektorda byudjet subsidiyalarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari davlat moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni joriy etish, natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish, institutsional hamkorlikni rivojlantirish hamda ochiq boshqaruv tamoyillarini qo'llash orqali subsidiya tizimini modernizatsiya qilish mumkin. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar agrar sektorni rivojlantirish strategiyasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi Farmon. Toshkent, 2019.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Agrar siyosat va subsidiyalar samaradorligi bo'yicha metodik tavsiyalar. Toshkent, 2021.
- [3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4575-son qarori. Qishloq xo'jaligida davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari. Toshkent, 2020.
- [4] Abdug'aniyev A., Ruziev M. O'zbekistonda agrar islohotlar va davlat moliyaviy siyosati. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
- [5] O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish metodologiyasi. Toshkent, 2022.
- [6] Tursunov B., Xudoyqulov S. Qishloq xo'jaligida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish masalalari. – Toshkent, 2020.
- [7] World Bank. Agricultural Public Expenditure Review for Uzbekistan. Washington DC, 2021.
- [8] FAO. Agricultural Subsidy Policies and Food Security Analysis. Rome, 2020.
- [9] OECD. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation Report. Paris, 2022.
- [10] O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Qishloq xo'jaligi statistik to'plami. Toshkent, 2023.
- [11] Raxmatov D., Karimov Sh. Raqamli iqtisodiyot sharoitida agrar boshqaruv tizimlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
- [12] O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi. Barqaror qishloq xo'jaligi bo'yicha milliy hisobot. Toshkent, 2022.
- [13] Rasulov A. Hududiy iqtisodiyot va agrar rivojlanish strategiyalari. – Toshkent, 2019.
- [14] O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi. Davlat moliyaviy nazorati bo'yicha yillik hisobot. Toshkent, 2023.
- [15] Asian Development Bank. Supporting Agricultural Modernization in Central Asia. Manila, 2021.
- [16] Toshkent davlat agrar universiteti. Agrar innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar to'plami. Toshkent, 2020.
- [17] Mirzayev Sh., Yusupov O. Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. – Toshkent, 2022.
- [18] O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat subsidiyalari samaradorligini baholash uslubiyoti. Toshkent, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
